

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

UO'K: 94(575.171)

Sherali Yo'ldashevich Allaberganov,
Urganch davlat universiteti Yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i, PhD.
allaberganov.sherali7129@gmail.com.
ORCID 0009-0003-8484-1332

IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR

For citation: Sherali Y. Allaberganov. CHANGES IN THE ECONOMY OF KHORAZM REGION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.40-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258492>

ANNOTATSIYA

Maqolada Ikkinchi jahon urushi arafasida Xorazm viloyatida sanoat korxonalarining faoliyati va qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi orqali viloyat iqtisodiyotini rivojlantirishga qo'shgan hissalari tahlil qilingan. Maqolada viloyatda mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib ishlab chiqarish ishlari yo'lga qo'yilganligi ko'rsatib berilgan. Har bir tumanda mavjud korxonalar bilan birgalikda kichik artellarning ishchi xodimlari ham yangilik qilishga harakat qilganligi, ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun tinmay mehnat qilganliklari arxiv manbalari asosida yoritilgan. Urush davri qiyinchiliklariga qaramay viloyat aholisi sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga, belgilangan rejalarni o'z vaqtida imkon boricha oshirib bajarishga harakat qilganligi davriy nashrlardan olingan ma'lumotlar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm, sanoat, ip gazlama, charm, stanok, moy, go'sht, qandolat mahsulotlari.

Шерали Юлдашевич Аллаберганов,
Ургенчский государственный университет
работа с молодежью,
Заведующий отделом духовности и просветительства, PhD.
allaberganov.sherali7129@gmail.com.
ORCID 0009-0003-8484-1332

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ХОРАЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

Статье анализируется роль промышленности в развитии сельского хозяйства и сельского хозяйства области в развитии экономики страны. Статья в данной области имеются возможности для проведения семинаров по изучению местного языка. На основе архива манбалгана было создано множество предприятий, занимающихся артларнингом как в

янгиликском, так и в кыргызском районах. В ходе ознакомительного тура по развитию промышленности и сельского хозяйства, белгиланган отметил, что у него есть время для того, чтобы начать работу по развитию сельского хозяйства.

Ключевые слова: Хорезм, промышленность, резьбонарезание, кожевенное, токарное, нефтяное, мясное, кондитерское производство.

Sherali Y. Allaberganov,

Urgench State University

work with youth,

Head of the Department of Spirituality
and Enlightenment, PhD.

allaberganov.sherali7129@gmail.com.

ORCID 0009-0003-8484-1332

CHANGES IN THE ECONOMY OF KHORAZM REGION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR

ABSTRACT

Article analyzes the role of industry in the development of agriculture and agriculture of the region in the development of the country's economy. Article in this area, there are opportunities for seminars on learning the local language. On the basis of the Manbalkan archive, many enterprises engaged in artlarning were created in both Yangilik and Kyrgyz districts. During the familiarization tour on the development of industry and agriculture, Belgilangan noted that he has time to start working on the development of agriculture.

Index Terms: Khorezm, industry, threading, leather, lathe, oil, meat, confectionery.

Dolzarbli:

Ikkinchi jahon urushi boshlanishi arafasida respublika aholisining 52 foizi erkaklar, 48 foizi ayollardan iborat edi[1].

Urush arafasida xorazmliklar iqtisodiyotning barcha jabhalarida tinim bilmay faoliyat olib borganlar. Ayniqsa viloyatdagi xotin-qizlar sovet hukumati yuritgan qatag'onlik siyosatidan qo'rqanlaridan ishlab chiqarishga aralasha boshlaganlar. Ular dastlab kichik artellar, sexlarda faoliyat ko'rsatib, asosan mahalliy xom-ashyo asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlarni tayyorlashda faollik ko'rsatganlar. Lekin bu davrda nafaqat sanoatda balki qishloq ho'jaligi sohasida ham asosiy ishchi kuchi erkaklar hisoblanar edi. Erkaklar ham urush boshlanguncha bo'lgan davrda sanoatni rivojlantirishga harakat qildilar. Stanoklarni boshqarish, yangi kelgan ishchilarga kasb-kor o'rgatish, ishlab chiqarish rejalarini o'z vaqtida bajarish kabi ishlarga ham ular mas'ul bo'lishdi[1].

Metodlar:

Urush davridagi viloyat iqtisodiyotidagi o'zgarishlarni yoritishda statistik taxlil usullaridan va tarixiy-qiyosiy taxlil metodidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari:

Viloyatda urushdan oldingi yillarda paxta yetishtirish ishlari ancha yaxshi bo'lgan bo'lsa, urush boshlangan dastlabki davrlarda paxta yetishtirish keskin kamayib ketdi. Natijada Urganch paxta tozalash zavodida mehnat unumdorligi ikki barobariga qisqardi. Urushgacha bo'lgan davrda paxta tozalash zavodida ikki batareyali dastgoh paxta xosili ko'p bo'lganligi uchun ishlab turgan bo'lsa, korxonaning yuragi hisoblangan ikki batareyali dastgohdan biri urush tufayli butunlay ishlamay qoldi[3]. Tumanlardagi paxta tozalash zavodlarida asosan erkaklar faoliyat ko'rsatgan bo'lsalar, urush boshlanishi bilan paxta zavodida ishlayotgan aksariyat erkaklar frontga ketishi natijasida tuman va shahar partiya sovet organlari xotin-qizlarga, uy bekalariga murojaat qilib, ishlab chiqarishda urushga ketgan erlari, aka-ukalari o'rnini egallashga chaqirdilar[4]. Paxta tolasini ishlab chiqarish respublikada urushdan oldingi davrda 538,5 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, viloyatda 36,3 ming tonnaga yetdi. Paxta matolarini ishlab chiqarish respublikada 107 455 ming metr, viloyatda 63 ming

metrni tashkil qilgan[5,6]. 40 %li kir yuvish sovuni ishlab chiqarish urush boshlangan davrda 26 852 tonna, viloyatda 1 423 tonnani tashkil qildi.

Urush arafasida ipak ishlab chiqarish respublikada 693 tonna bo'lsa, viloyatda 3 tonnani tashkil etgan. Respublikada ipak mato ishlab chiqarish urush boshlangungacha bo'lgan davrda 4534 ming metr bo'lsa, aynan 1945 yillarda 4725 ming metr bo'lgani, viloyatda esa 75 ming metr ipak mato ishlab chiqilgan[6].

Urush boshlanishi arafasida respublikada teridan tikilgan oyoq kiyimi 3 838 juftni tashkil etgan, viloyatda 16 ming juft terili oyoq kiyimi tikilgan[7]. Bunday oyoq kiyimlari Krasniy Vostok va Yangi yo'l arteli ishchi xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Go'sht ishlab chiqarish respublikada 26 673 tonna, viloyatda 800 tonnani tashkil etgan. Hayvon yog'i ishlab chiqarish respublikada 951 tonna, viloyatda 12 tonnani tashkil etgan. O'simlik yog'i respublikada 141 681 tonna, viloyatda 8316 tonna ishlab chiqarilgan. Urushdan oldin konservalangan mahsulotlarni ishlab chiqarish respublikada 39 300 banka, viloyatda 15 ming banka ishlab chiqarilgan bu ko'rsatkich 1945 yilga kelib 27 800 ga tushgan. Qoramol yetkazib berishda (iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida)1941 yilda respublikada 1 693 100 bosh, viloyatda 135 300 bosh natijaga erishilgan. Kolxoz va sovxozlar 1941 yilda respublikada 515 800 bosh, viloyatda 41 400 bosh so'yiladigan qoramol, sigir iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida respublikada 629,7 ming bosh, viloyatda 45,9 ming bosh, kolxoz va sovxozlar bo'yicha respublikada 85,2 ming bosh, viloyatda 3,2 ming bosh yetkazib berilgan. 1941 yilda cho'chqa yetishtirish respublikada iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 104,3 ming bosh, kolxoz va savxozlarda 39,5 ming bosh, viloyat bo'yicha iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 2,0 ming bosh, kolxozlarda 1,8 ming bosh yetishtirilgan. Qorako'l qo'ylari respublikada iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 2872,9 ming bosh, 2426,2 ming bosh kolxoz va savxozlar bo'yicha, viloyatda 65 ming bosh yetishtirilga. Boshqa zotdor qo'ylar soni jami 1 571,9 ming bosh shundan kolxoz va sovxozlarda 884 ming bosh, viloyatda 0,1 ming bosh yetishtirilgan. Echkilar respublika bo'yicha jami 1565,4 ming bosh, kolxoz va sovxozlarda 443 ming bosh viloyatda jami 20,5 ming bosh kolxozlarda 3,3 ming bosh yetishtirilgan[8].

Urush yillarida qandolat mahsulotlari respublikada 13 015 tonna, viloyatda 204 tonna ishlab chiqilgan. Respublikada uzumdan sharob ishlab chiqarish urush yillarida 1928 ming litr, viloyatda 129 ming litr ishlab chiqilgan[9].

Xulosalar:

Ikkinchi jahon urushidan oldingi davrda viloyatda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha mavjud imkoniyatlardan foydalanildi. Urush arafasida mavjud sanoat korxonalarining asosiy ishchi kuchi erkaklardan iborat bo'ldi, xotin-qizlar ham qisman ishlab chiqarish ishlariga jalb qilina boshlandi. Viloyat iqtisodiyoti respublikada yetishtirayotgan mahsulotlarining sifati va salmog'iga ko'ra 5-,6-,7-o'rinlarni egallab keldi. Bu ko'rsatkichlar domiy ravishda o'zgarib turdi.

Urush boshlanishi bilan barcha erkaklar frontga safarbar qilindi. Buning natijasida erkaklar kasblari xotin-qizlarga o'rgatildi. Iqtisodiyotning barcha sohalariga viloyat ayollari bilan birgalikda urush boshlangan hududlardan ko'chirib keltirilgan aholi ishlay boshladi. Yangi kasblarni egallagan xorazmlik xotin – qizlar 1943 yilga kelib sanoatda belgilangan rejalarini bajardilar. Mavjud imkoniyatlardan foydalanib viloyat sanoatini rivojlantirdilar.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. G.I.Zayko. Statisticheskiy sbornik. T., "Uzbekistan", 1964.12-13-betlar.(G.I. Zayko. Statistical collection. T., "Uzbekistan", 1964. pp. 12-13)
2. Xorazm viloyati davlat arxivi (XVDA), F1, ro'yxat 3, d.43, v.148; F1, ro'yxat 1, d.16, v. 32; F.1, ro'yxat 3. d.90, v. 271.(Khorezm Region State Archive (XVDA), F1, list 3, d.43, v.148; F1, list 1, d.16, v. 32; F.1, list 3. d.90, v. 271.)
3. <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/587>
4. Yangibozor tumani davlat arxivi. 116-fond, 1-yig'majild, 15-ish, 12-varaq. (State archive of Yangibozor district. Fund 116, collection 1, case 15, sheet 12)

5. Urganch shahar shaxsiy tarkib arxiv fondi. Urganch yog‘-moy zavodi to‘g‘risidagi xujjatlar yig‘majildi. 89 varaq. (Urganch city archive fund of personal content. Documents on the Urganch Oil Plant have been collected. 89 pages.)
6. Nurjonov R. Xorazm sanoatining to‘ng‘ichi // www.xorazmiy.uz. (6. Nurjanov R. The first-born of Khorazm industry // www.khorazmiy.uz.)
7. Statisticheskiy sbornik. T., “Uzbekistan”, 1964. 71,72-betlar. (Statistical collection. T., "Uzbekistan", 1964. pp.71,72)
8. O‘sha joyda.73-76-betlar.(8. Ibid. pp. 73-76.)
9. O‘sha joyda.81,88, 163, 166, 168, 170-betlar.(In the same place. pp. 81, 88, 163, 166, 168, 170.)
10. Inqilob quyoshi va Xorazm haqiqati gazetalarining 1939-1941-yilgi tahlmalari. (1939-1941 editions of the newspapers Revolution Sun and Khorezm Haqiqat.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000